

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №3 (17)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)

Нарзуллаев Ш.Ш., Бабажанов А.С., Давлатов С.С., Рахманов К.Э. <i>Обоснование хирургического вмешательства при узловых образованиях щитовидной железы с точки зрения клиники и морфологии</i>	202	Narzullaev Sh.Sh., Babajanov A.S., Davlatov S.S., Rakhmanov K.E. <i>Justification of surgical intervention for nodular thyroid lesions from a clinical and morphological perspective</i>
Неъматуллаева М.Л. <i>Последствия перенесенного COVID-19 и его влияние на качество жизни больных с патологией сердца</i>	208	Nematullayeva M.L. <i>The consequences of COVID-19 and its impact on the quality of life of patients with heart disease</i>
Нурова З.Х. <i>Кардиоэмболик инсультнинг ўтқир даврида беморларда даво усулларини танлаш ва клиник натижаларнинг ўзаро боғлиқлиги</i>	211	Nurova Z.Kh. <i>The choice of treatment methods for patients in the acute period of cardioembolic stroke and the relationship of clinical outcomes</i>
Паноев Х.Ш. <i>Значение морфо-функциональных показателей в прогнозе психомоторного развития детей</i>	215	Panoev Kh.Sh. <i>The importance of morphofunctional indicators in the prognosis of psychomotor development of children</i>
Pulatova P.H. <i>Yurakning koronar qon tomirlar kasalligi va buyrak funksiyasining buzilishi</i>	220	Pulatova P.Kh. <i>Coronary heart disease and kidney dysfunction</i>
Раджабова Г.Б. <i>Алгоритм прогноза осложнений при токсических алкогольных поражениях печени</i>	226	Radjabova G.B. <i>An algorithm for predicting complications in toxic alcoholic liver damage</i>
Расулова Н.А., Хабибова Н.Н. <i>Сравнительный анализ диагностической эффективности цитологических и иммуногистохимических методов в выявлении онкориска лейкоплакии у больных СД 2 типа</i>	233	Rasulova N.A., Khabibova N.N. <i>Comparative analysis of the diagnostic effectiveness of cytological and immunohistochemical methods in assessing oncological risk of leukoplakia in patients with type 2 diabetes mellitus</i>
Rasulova N.R., Temirova N.R. <i>Tajribaviy kimyoterapiya ta'sirida ayrisimon bezdagi morfologik o'zgarishlar</i>	238	Rasulova N.R., Temirova N.R. <i>Morphological changes in the thymus under the influence of experimental chemotherapy</i>
Паноев Х.Ш. <i>Программа прогнозирования психомоторного развития детей дошкольного возраста</i>	243	Panoev Kh.Sh. <i>A program for predicting the psychomotor development of preschool children</i>
Рахимова Г.Ш., Тешаев Ш.Ж. <i>Экспериментда бош мия шикастланишидан кейинги еттинчи суткадаги уруғдонлардаги морфологик ўзгаришлар тавсифи</i>	247	Rakhimova G.Sh., Teshayev Sh.J. <i>Characteristics of morphological changes in the testes on the seventh day after traumatic brain injury in the experiment</i>
Рахматова С.Н., Джумаев Б.И. <i>Ўшларда ишемик инсультдан кейинги даврда беморларда хавф омиллари, этиопатогенетик турларининг учраш даражалари ва уларнинг клиник хусусиятлари</i>	251	Rakhmatova S.N., Dzhumaev B.I. <i>Risk factors in patients after ischemic stroke in young people, levels of occurrence of etiopathogenetic types and their clinical features</i>
Po'latova P.H. <i>Surunkali buyrak kasalligi va miokard infarkti - yuqori xavf kombinatsiyasi</i>	256	Pulatova P.Kh. <i>Chronic kidney disease and myocardial infarction are - a high risk combination</i>
Soliyev A.A. <i>Stomatologiya morfofunktsional tizimlar doirasida og'iz bo'shlig'i salomatligini ta'minlovchi fan sifatida</i>	261	Soliyev A.A. <i>Dentistry as a science ensuring oral health within the framework of morphofunctional systems</i>
Сабиров Б.К., Хабибова Н.Н. <i>Влияние хронической почечной недостаточности на состояние слизистой оболочки полости рта: диагностика и лечение воспалительных заболеваний</i>	264	Sabirov B.K., Khabibova N.N. <i>The influence of chronic renal failure on the condition of the oral mucosa: diagnosis and treatment of inflammatory diseases</i>

STOMATOLOGIYA MORFOFUNKSIONAL TIZIMLAR DOIRASIDA OG‘IZ BO‘SHLIG‘I SALOMATLIGINI TA‘MINLOVCHI FAN SIFATIDA

Soliyev A.A.

Abu Ali ibn Sino nomidagi Buxoro davlat tibbiyot instituti, Buxoro sh., O‘zbekiston
soliyev.abbosjon@bsmi.uz

***Rezyume.** Ushbu maqolada stomatologiya fanining kelib chiqish tarixi, uning bosqichma-bosqich taraqqiyoti hamda zamonaviy tibbiyotdagi o‘rni yoritib berilgan. Shuningdek, stomatolog mutaxassislarining og‘iz bo‘shlig‘i salomatligini saqlashdagi, kasalliklarning erta diagnostikasi va profilaktikasidagi ahamiyati tahlil qilinadi. Maqola orqali stomatologiyaning inson salomatligi va hayot sifatini oshirishdagi beqiyos roli ochib berilgan.*

***Kalit so‘zlar:** Plomba, charxlash, emal, amalgama, protez, breket, umumiy salomatlik*

DENTISTRY AS A SCIENCE ENSURING ORAL HEALTH WITHIN THE FRAMEWORK OF MORPHOFUNCTIONAL SYSTEMS

Soliyev A.A.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan
soliyev.abbosjon@bsmi.uz

***Resume.** This article explores the historical development of dentistry as a medical science, tracing its evolution and highlighting its relevance in modern medicine. It also analyzes the crucial role of dental professionals in maintaining oral health, early diagnosis, and disease prevention. The article emphasizes the indispensable contribution of dentistry to overall human health and the improvement of quality of life.*

***Keywords:** filling, polishing, enamel, amalgam, prosthesis, braces, general health*

СТОМАТОЛОГИЯ КАК НАУКА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ЗДОРОВЬЕ ПОЛОСТИ РТА В РАМКАХ МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ

Солиев А.А.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан
soliyev.abbosjon@bsmi.uz

***Резюме.** В данной статье освещается история становления стоматологии как науки, этапы её развития и актуальная роль в современной медицине. Также проанализировано значение стоматологов в сохранении здоровья полости рта, ранней диагностике и профилактике заболеваний. Статья раскрывает незаменимую роль стоматологии в поддержании общего здоровья человека и улучшении качества жизни.*

***Ключевые слова:** пломба, шлифовка, эмаль, амальгама, протез, брекет, общее здоровье*

Stomatologiya (yunoncha “stomatos” – og‘iz, “logos” – ta‘limot, fan) – klinik tibbiyotning muhim tarmoqlaridan biri bo‘lib, og‘iz bo‘shlig‘i a‘zolari (tish, til, lab, lunj, shilliq qavat) va yuz-jag‘ tizimi bilan bog‘liq kasalliklarni, ularning sabablarini, profilaktikasi va davolash usullarini o‘rganadi. Tibbiyot fani ming yillik tarixga ega bo‘lishiga qaramasdan, stomatologiya nisbatan yosh va ixtisoslashgan soha hisoblanadi. Uning rivojlanishida yuz-jag‘ jarrohlari, tish shifokorlari va fiziologlar muhim rol o‘ynaganlar.

Stomatologiya tarixining ilk bosqichlari eramizdan avvalgi davrlarga borib taqaladi. Miloddan avvalgi 2500-yillarda qadimgi Misrda tish kasalliklarini davolash bo‘yicha muolajalar mavjud bo‘lgan. Shuningdek, Hindiston, Xitoy, Vavilon kabi sharq mamlakatlarida tish og‘rig‘ini yengillashtirish uchun turli tabiiy vositalardan foydalanilgan. Gippokrat qon chiqarish, kuchsiz dorilar, qalampir va achchiq tosh (kvars) vositalari orqali tish og‘rig‘ini davolashni taklif qilgan.

XIV asrga kelib fransuz vrachi Gide Sholiak tish sug‘urishga mo‘ljallangan maxsus asbobni yaratdi. XV asrda esa italyan shifokori J.D. Arkale tishlarni oltin, qo‘rg‘oshin va qalay folga bilan plombalashni tavsiya etdi. Bu davrda plombalovchi materiallar sifati va xizmat muddati to‘g‘risidagi bilimlar shakllana boshlagan. XVIII asrda stomatologiya xirurgiyadan ajralib chiqib, mustaqil yo‘nalishga aylandi. 1728-yilda fransuz vrachi Pyer Foshar “Xirurg-dantist yoki tishlarni davolash” nomli klassik asarini yozdi. U ilmiy stomatologiyaning asoschilaridan biri bo‘lib, borli asboblarni ishlab chiqqan, plombalash uchun yangi usullarni joriy etgan.

XIX asrda plombalash texnologiyasi sezilarli darajada rivojlandi. Fransuz stomatologlari Arnazzan (1808) va Delabarr (1815) kariyes bo'shliqlarini davolash va plombalash usullarini taklif qilishdi. Delabarr emalni kesish uchun emal-pichoqlar, pulpitlarni kuydirib davolash uchun qizdirilgan simlardan foydalangan. Fransuz olimi Darsse vismut, qo'rg'oshin va sinkdan tashkil topgan tarkibda ilk sun'iy plomba materialini yaratdi. Keyinchalik, bu tarkibga simob qo'shilishi bilan amalgama deb ataluvchi mustahkam plomba moddasi vujudga keldi. 1819-yilda Bell amalgamani kumush kukuni bilan aralashtirishni tavsiya etdi. 1859-yilda nemis stomatologi Lippold misli amalgamani ishlab chiqdi. Bugungi kunda ham ba'zi holatlarda modern amalgamalar terapevtik stomatologiyada qo'llaniladi.

1836-yilda Vud Spuner pulpani devitalizatsiyalash uchun mishyak kislotasini qo'llagan. 1866-yilda Djoni Toms ilk qo'l bormashinasini, 1868-yilda esa Morrison oyoq bilan harakatlanadigan bormashinani ixtiro qildi. Ushbu qurilmalardan kariyes bo'shliqlarini charxlash, ildiz kanallarini kengaytirish va tish yuzalarini tekislashda foydalanilgan.

XIX asrda tish to'qimalari morfologiyasi, anatomiyasi va patologiyasi keng o'rganila boshlandi. Taniqli olimlar – Retsius, Kellikur, Nasmit, Ouen, Vedlya va boshqalar mikroskopik tuzilmani aniqlashda katta hissa qo'shdi. Ingliz olimi Toms kariyesning patologik-anatomik ko'rinishini tavsiflab berdi, pulpa yalig'lanishini o'tkir va surunkali shakllarga ajratdi. U faqat alveola sohasida o'zgarishlar bo'lsa, tishni sug'urib tashlash kerak degan fikrni ilgari surdi.

1878-yilda A. Vitsel pulpitni amputatsiya usuli bilan davolashni, 1885-yilda esa Miller kariyesning kimyoparazitar kelib chiqishini asoslab berdi. Shu tariqa stomatologiya mustaqil fan sifatida shakllanib, bugungi kunda diagnostika, profilaktika, jarrohlik, protezlashtirish, ortodontiya va implantatsiya kabi ko'plab yo'nalishlarni qamrab olgan. Stomatologiya nafaqat og'iz bo'shlig'i salomatligini ta'minlash, balki umumiy sog'liq holatini yaxshilashda muhim rol o'ynaydi. Sababi, periodontal kasalliklar yurak-qon tomir tizimi, endokrin buzilishlar, immunitet va hatto onkologik kasalliklar bilan bog'liq bo'lishi mumkin.

Rossiyada tish shifokorligi XIX asr boshlarida, taxminan 1810-yillarda rivojlana boshladi. 1923-yilda professor Aleksandr Ivanovich Evdokimov rahbarligida stomatologik ta'lim yo'lga qo'yildi. 1935-yilda bu ta'lim muassasasi "Moskva O'quv Stomatologiya Instituti"ga aylantirilib, ilk bor "stomatologiya" atamasi keng qo'llana boshlandi va bitiruvchilarga "shifokor-stomatolog" unvoni berildi. 1937–1938-yillarda institutda xirurgik (A.I. Evdokimov), terapevtik (dos. Ya.S. Pekker) va ortopedik (M.S. Nemonov) stomatologiya kafedralari tashkil etildi. 1949-yil 20-sentabrda Moskva stomatologiya instituti "Moskva Tibbiyot Stomatologiya Instituti"ga (MMSI) aylantirildi. O'qish muddati 5 yil etib belgilandi, institut yana Evdokimov rahbarligiga o'tdi. 1954-yilda Toshkent Davlat Tibbiyot Institutida xirurg-stomatolog dotsent Mixail Vladimirovich Paradoksov tashabbusi bilan stomatologiya fakulteti tashkil etildi. 1956-yilda esa maxsus stomatologiya kafedralari faoliyat boshladi. Keyinchalik bunday kafedralar Samarqand, Andijon, Buxoro tibbiyot institutlari hamda Toshkent vrachlar malakasini oshirish institutida ham ochildi. 1994-yilda Buxoro Davlat Tibbiyot Instituti tashkil etilishi va uning tarkibida stomatologiya fakultetining ochilishi, bu sohaning O'zbekistonda ham keng rivojlanishiga asos bo'ldi.

O'zbekiston stomatologiya fanining taraqqiyotiga quyidagi olimlar katta hissa qo'shganlar: A.G. G'ulomov, M.V. Paradoksov, A.T. Busigin, M.V. Busigina, V.A. Yepishev, S.A. Zufarov, M.M. Miryoqubov, E.U. Mahkamov, T.X. Safarov, M.V. Begmetov, M.I. Azimov, R.K. Yakubov, R.A. Amanullaev, A.A. Akbarov va boshqalar.

Bugungi kunda stomatologiya fani zamonaviy yo'nalishlarga ajralgan bo'lib, quyidagi asosiy sohalarni qamrab oladi:

Terapevtik stomatologiya – karies, milk yallig'lanishi kabi kasalliklarning oldini olish va ularni davolash.

Ortopedik stomatologiya – tish protezlarini tayyorlash va tish qatorining yaxlitligini tiklash.

Ortodontiya – tishlarning noto'g'ri joylashuvi va tishlash muammolarini tuzatish.

Bolalar stomatologiyasi – bolalarda tish rivojlanishini nazorat qilish, sut va doimiy tish kasalliklarini oldini olish va davolash.

Xirurgik stomatologiya – tishlarni olib tashlash, yiringli yallig'lanmalarni va murakkab jag'-yuz sohasidagi patologiyalarni bartaraf etish.

Yuz-jag' jarrohligi – stomatologiyaning eng murakkab yo'nalishlaridan biri bo'lib, travmalar, o'smalar, tug'ma nuqsonlar bilan bog'liq operatsiyalarni o'z ichiga oladi.

Har bir mutaxassis o'z yo'nalishiga ixtisoslashgan holda ishlaydi. Misol uchun:

Stomatolog-terapevt karies, pulpit, gingivit, parodontit kabi kasalliklarni davolaydi, plombalar qo'yadi, konservativ davolash usullarini qo'llaydi.

Stomatolog-ortodont tish qatorini tuzatadi, breket, aligner kabi moslamalarni o'rnatadi.

Stomatolog-ortoped protezlar yasaydi, tish yo'qotilganda chaynash funksiyasini tiklaydi.

Bolalar stomatologi bolalardagi tish kasalliklarini davolaydi, sut tishlar salomatligini saqlash choralarini koʻradi.

Xirurg stomatolog esa ambulator va murakkab jarrohlik amaliyotlarini bajaradi.

Stomatologiya bugungi kunda sogʻliqni saqlash tizimining ajralmas va muhim yoʻnalishlaridan biri hisoblanadi. Uning ahamiyati va dolzarbligi bir nechta asosiy omillar bilan belgilanadi:

1. Tish kasalliklarining keng tarqalganligi

Dunyo miqyosida stomatologik muammolar, xususan **karies**, eng koʻp uchraydigan kasalliklardan biri sanaladi. Statistik maʼlumotlarga koʻra, har uch kishidan ikkisida karies mavjud. Shuningdek, **parodont** (milk) kasalliklari ham juda keng tarqalgan boʻlib, ular yetarli darajada davolanmasa, tish yoʻqotilishining asosiy sababiga aylanadi.

2. Umumiy salomatlik bilan bevosita bogʻliqligi

Soʻnggi yillardagi ilmiy tadqiqotlar ogʻiz boʻshligʻi sogʻligʻi bilan yurak-qon tomir kasalliklari, **qandli diabet**, hatto baʼzi **onkologik kasalliklar** oʻrtasida uzviy bogʻliqlik mavjudligini aniqlagan. Yalligʻlangan milklar va kariyerlangan tishlar bakteriyalarning qon orqali butun organizmga tarqalishiga sabab boʻlishi mumkin. Shu bois, ogʻiz boʻshligʻi sogʻligʻi — umumiy salomatlikning muhim koʻrsatkichlaridan biri hisoblanadi.

3. Estetika va psixologik omillar

Zamonaviy jamiyatda chiroyli va sogʻlom tabassum insonning oʻziga boʻlgan ishonchini oshiradi, ijtimoiy muloqotda, ish faoliyatida muvaffaqiyatga erishishida muhim rol oʻynaydi. Shuning uchun **ortodontik vositalar** (breketlar, alignerlar), **estetik stomatologiya** (vinirlar, oqartirish usullari) xizmatlariga boʻlgan talab yil sayin oshib bormoqda. Tishlarning estetik koʻrinishi nafaqat tashqi chiroy, balki ruhiy holat va psixologik barqarorlikka ham taʼsir koʻrsatadi.

4. Profilaktika va taʼlimning ahamiyati

Stomatologik kasalliklarning oldini olish — zamonaviy tibbiyotning ustuvor yoʻnalishlaridan biridir. Maktablar va bolalar bogʻchalarida muntazam **profilaktik koʻriklar**, gigiyena darslari va tushuntirish ishlari olib borilishi yosh avlodning tish sogʻligʻini yaxshilashga xizmat qiladi. Aholining ogʻiz gigiyenasi boʻyicha xabardorligi ortib borayotgani sababli, stomatologik xizmatlarga murojaatlar soni ham oshib bormoqda. Bu esa sogʻlom avlodni shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Xulosa

Stomatologiya — tish va ogʻiz boʻshligʻi kasalliklarini davolash, oldini olish va estetik koʻrinishni tiklashga yoʻnaltirilgan muhim tibbiy sohadir. Bu fan umumiy salomatlik, ijtimoiy faollik va psixologik farovonlik bilan chambarchas bogʻliq. Terapevtik, ortopedik, ortodontik, jarrohlik va bolalar stomatologiyasi kabi yoʻnalishlari orqali keng qamrovli yordam koʻrsatadi. Oʻzbekistonda bu sohaning rivojiga koʻplab olimlar hissa qoʻshgan va u bugun ham dolzarbligini yoʻqotmagan.

Adabiyotlar roʻyxati:

1. Ziyayeva M., Bahodirova R. Terapevtik stomatologiya. Oʻquv qoʻllanma. – Toshkent: 2004.

2. Боровский Е.В. (ред.). Терапевтическая стоматология: учебник для студентов медицинских вузов. – Москва: Медицинское информационное агентство, 2004.

3. Dental Hall. Какая бывает специализация врачей стоматологов // DentalHall-str.ru. – 2021.

4. Karimov F.M., Ahmedov I.X. Stomatologiyaning dolzarbligi va ijtimoiy ahamiyati // "Tibbiyot va amaliyot" ilmiy jurnal. – 2023. – №2(11). – B. 45–49.

5. Xoliqov A.N., Mahmudov S.S. Stomatologik xizmatlarning ijtimoiy sogʻliqni saqlash tizimidagi oʻrni // Oʻzbekiston Tibbiyoti yangiliklari. – 2022. – №4. – B. 28–31.